

СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЭКСПЕРТИЗА ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА ЖИВОТНЫХ

Кулиев Б. Доцент

Ассистент С. Ахмедов

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ литературных данных и собственных исследований судебно-ветеринарное экспертиза волос животных, иногда способствует выяснению ряда обстоятельств связанных с убоем, хищением скота, а также с браконьерством.

Summary: The article provides a comparative analysis of literature data and relevant studies of the forensic veterinary examination of animal hair, sometimes it helps to elucidate a number of circumstances related to slaughter, cattle theft, as well as poaching.

Ключевые слова: экспертиза, пух, покров, защита, щиток, волоски, кутикула, меланин, покров, кора.

Входит. УП-60 Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы», РП-120 от 8 февраля 2022 года «О развитии животноводческой отрасли в Республики Узбекистан на 2022-2026 годы по утверждению намеченной программы», № РП-4576 от 29 января 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки отрасли животноводства» и РП-№ 121 от 8 февраля 2022 года «Меры для дальнейшего развития животноводства и укрепления кормовой базы» Чрезвычайно важное решение по «мероприятиям» поставило перед ветеринарными специалистами новые актуальные задачи. При реализации этих решений важно ликвидировать и предотвратить заболевания, которые в

настоящее время являются основным препятствием для развития животноводства, разработать лечебные мероприятия, увеличить поголовье животных. Очень важно преодолеть эти препятствия, провести правильное обследование и на основании этого поставить точный патологоанатомический диагноз.

Экспертиза является одним из видов деятельности ветеринарных врачей и играет важную роль в установлении причины смерти, расследовании с правильным использованием доказательств, возбуждении уголовных дел в отношении животных и птицы. Доказательства являются ключевым инструментом в решении проблем в области ветеринарии, поскольку они сохраняют следы проблем.

Актуальность темы. Доказательствами могут быть различные предметы. В практике ветеринарно-криминалистической экспертизы вещественными доказательствами обнаруживаются: тела животных и птиц или их части (шерстяные волокна, кожа, кусочки внутренних органов), массы с накопленными токсинами (желудочно-кишечные жидкости, моча, рвотные массы, остатки пищи), остатки лекарственных препаратов (жидкости) и другие.

Доказательства играют важную роль в экспертизе. Они считаются объективными и играют решающую роль в раскрытии уголовных дел. В качестве доказательств совместно со следователем отбираются образцы соответствующих измененных органов, помещаются в замораживающие жидкости и направляются в соответствующие лаборатории. В зависимости от цели исследования в лабораториях пробы исследуются химическими, бактериологическими, серологическими и гистологическими методами, изучаются и даются заключения. Ветеринарно-криминалистическая экспертиза шерсти животных проводится в случаях гибели, болезни,

хищения животных, обмена шкур. Сопоставимость шерсти определяется специфическим строением шерстяного волокна у разных животных.

Целью нашей работы было изучить под микроскопом волокна шерсти жвачных, хищных, домашних и диких животных и изучить их специфическое строение.

Материалы и методы исследования. Волокна шерсти различных и диких животных изучали в малом и большом объективах микроскопа. Была сфотографирована структура шерстяных волокон, изучена разница в их микроскопическом строении. Установлено, что волокна шерсти различаются лишь микроскопической структурой.

Результаты и их анализ. Шерсть животных делится на покровный, защитный, чувствительный и пушистый. Чувствующие волоски длинные, прямые, расположены на губах и бровях животных.

Покровные волосы расположены по всему телу. Защитные волоски немного толще и длиннее. Эта шерсть содержится в хвостах животных и в усах коз. По другой классификации шерсть делится на пушистую, колючую или остроконечную и горючую. Покровные волоски немного толще и располагаются на носу и ногах. А колючие или остроконечные волоски очень тонкие и располагаются по всей коже тела. Самые тонкие шерстяные волокна – это пушистая шерсть. По толщине проходима шерсть занимает место между горючей и пушистой шерстью. Каждое шерстяное волокно состоит из корня и основы. В ветеринарной криминалистике в качестве доказательства рассматривается подложка из шерстяных волокон. Основная часть волокна состоит из трех слоев: 1. Наружная кутикула; 2. Кору; 3. Внутренняя, или волокнистая, кутикула состоит из плоских клеток, образующих один слой. Слой коры широкий, состоит из зернистых клеток, межклеточного вещества между ними и зернистого пигмента меланина разного размера. Там же есть небольшие пузырьки воздуха. Внутренний или медуллярный слой состоит из

клеток, расположенных в виде валиков или пластинок, и даже пузырьков воздуха, пигмента.

Цвет, форма и длина шерстяного волокна определяются при макроскопическом исследовании. Но определить, у какого животного шерсть, сложно.

Для гистологического исследования слой шерстяного волокна обрабатывают в 1%

растворе аммиака, а слои коры и сердцевины помещают в ксилол для полировки. Обращая внимание на строение, внешний вид и форму клеток,

Рисунок -1. *Исследование волокон шерсти животных под микроскопом* расположенных в основном слое шерстяного волокна, под микроскопом можно определить, к какому животному относится шерстяное волокна.

Рисунок-2 *Микроскопическое строение и отличие шерстяного волокна некоторых жвачных животных.*

А- Шерстяное волокно лосей: 1-я кутикула; 2-й слой коры; 3-й медуллярный слой; Б шерстяное волокно северного оленя; В волокно из козьей шерсти; Г волокно овечьей шерсти; 1-обзор; 2-клетки кутикулы; Клетки 3-го медуллярного слоя.

Рисунок

-3

Микроскопическое строение и дифференциация волокон шерсти некоторых домашних и диких животных.

А- Волокно шерсти норки: 1-зазубренные концы шерстяного волокна; 2-й слой пуха; Б- собачья шерсть; В- волокно верблюжьей шерсти; Г- медвежья шерсть; Д- кошачья шерсть:

1- основная часть шерстяного волокна 2- верхняя часть шерстяного волокна;

Рисунок-4 *Микроскопическая структура и разница между волокнами человеческого волоса и волокнами шерсти некоторых домашних животных. А- человеческая прическа: 1- строение оболочки кутикулы; Строение 2-го медуллярного слоя; Б- кроличья шерсть; 1- острая часть шерстяного волокна; 2- пушистая часть шерстяного волокна; В- шерсть крупного рогатого скота; Г- конская шерсть.*

Список использованной литературы.

1. Кокуричев П.И. Добин М.А. “Основы судебно-ветеринарной экспертизы” Ленинград, Колос 1977.
2. Черняк В.З., Добин М.А., Кокуричев П.И “Судебно-ветеринарная экспертиза” Москва-1974.
3. Жалолов Ж.Ж “Суд тиббиёти” Тошкент 1996.
4. Зуфаров К.А “Гистология ”.Тошкент,Ибн Сино,1991
5. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). PATHOLOGISTOLOGICAL CHANGES IN ORGANS IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 113-117.
6. Mukhitdinovich, A. S. (2023). CLINICAL SIGNS OF SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 47-50.
7. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). PATHOLOGISTOLOGICAL CHANGES IN ORGANS IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 113-117.
8. Кулиев, Б. А., Ахмедов, С. М., & Мухтаров, Э. А. (2022). Патоморфология пневмоний у ягнят каракульской породы. *Journal of new century innovations*, 17(4), 146-154.
9. Akhmedov, S. M., Daminov, A. S., & Kuliev, B. A. (2023). Episotological monitoring of sheep paramphistomatosis in different biogeotcenoses of Samarkand region. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 14-17.
10. Mukhitdinovich, A. S. (2023). CLINICAL SIGNS OF SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 47-50.
11. Mukhitdinovich, A. S. (2023). MORPHOFUNCTION CHANGES IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 31-34.

12. SM Akhmedov, AS Daminov, BA Kuliev [Episotological monitoring of sheep paramphistomatosis in different biogeotcenoses of Samarkand region](#)

13. Ахмедов, С. М., Даминов, А. С., & Кулиев, Б. А. (2022). Парамфистоматознинг эпизоотологияси ва патоморфологияси. *Veterinariya meditsinasi jurnali. Toshkent*, (2), 17-18.